

**MODERNIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO E ARQUITETURA:
Considerações sobre as Áreas Especiais do cemitério Campo da
Esperança (Brasília-DF)**

**MODERNIDAD, INDIVIDUALIZACIÓN Y ARQUITECTURA:
Consideraciones sobre las Áreas Especiales del cementerio Campo da
Esperança (Brasilia-DF)**

**MODERNITY, INDIVIDUALIZATION, AND ARCHITECTURE:
Considerations on the Special Areas at Campo da Esperança cemetery
(Brasília-DF)**

LEONARDO OLIVEIRA SILVA (1)

1. Doutorado em andamento em Arquitetura, PROPAR/UFRGS
Rua Sarmiento Leite, 320/202, Porto Alegre-RS
arq.leonardo.oliveira@gmail.com
orcid.org/0000-0003-3202-9281

RESUMO

No recôndito da Região Centro-Oeste do Brasil está localizado o cemitério Campo da Esperança, inicialmente chamado de cemitério sul, que representa um elemento fundamental da configuração da escala bucólica de Brasília. Ele foi previsto no *Relatório do Plano Piloto* (RPP), situado na extremidade oeste da Asa Sul e projetado por Lucio Costa, que determinou, entre as diretrizes projetuais, o estabelecimento de um gabarito baixo para as construções tumulares e a edificação de sepulturas rasas e lápides singelas, desprovidas de “ostentação”. Outrossim, o arquiteto designou a criação de “quadras especiais”, em que seriam sepultadas “personalidades” e onde em geral verifica-se, nas Áreas Especiais do Setor “A”, uma arquitetura tumular diferenciada, cujo breve estudo de caso configurou o objetivo desta investigação. Para tanto, recorreu-se a matérias jornalísticas publicadas no Distrito Federal na década de 1960 a fim de reconstituir a história da formação desse cemitério, das quais o exame, associado à análise de documentos técnicos, registros fotográficos e visitas in loco, permitiu concluir que a renúncia à ostentação propalada por Costa está relacionada a uma das características fundamentais da arquitetura moderna: o abandono de referências aparentes do passado imediato, já que nos cemitérios do século XIX aquela era materializada por meio de mausoléus verticalizados de grandes dimensões; no entanto, uma vez que a arquitetura tumular dessas Áreas Especiais aparentemente pretendeu individualizar a memória das autoridades e personagens ilustres envolvidas na construção de Brasília, essa ostentação, impedida de ser verticalizada, foi horizontalmente moldada na linguagem formal modernista da cidade.

Palavras-chave: Arquitetura moderna; Lucio Costa; Plano Piloto; arquitetura cemiterial.

RESUMEN

En un lugar recôndito de la Región Centro-Oeste de Brasil está localizado el cementerio Campo da Esperança, inicialmente nombrado Cemitério Sul, el cual representa un elemento fundamental de la configuración de la escala bucólica de Brasília. Ya constaba en el *Relatório do Plano Piloto*, situado en la extremidad oeste del Ala Sur, proyectado por Lucio Costa, que determinó, entre las directrices proyectuales, que se estableciera un patrón bajo para las construcciones funerarias y la edificación de sepulturas a ras del suelo y lápidas simples, desprovistas de “ostentación”. Del mismo modo, el arquitecto decidió crear “cuadras especiales”, en las que se sepultarían “personalidades” y donde por lo general se verifica, en las Áreas Especiales del sector “A”, una arquitectura funeraria diferente, cuyo breve estudio de caso conformó el objetivo de esta investigación. Para eso, se recurrió a artículos periodísticos publicados en el Distrito Federal en la década de 1960 a fin de reconstruir la historia de la formación de ese cementerio, a partir de los cuales el examen, aliado al análisis de documentos técnicos, registros fotográficos y visitas in loco, permitió concluir que la renuncia a la ostentación diseminada por Costa estaba relacionada con una de las características fundamentales de la arquitectura moderna: el abandono de referencias aparentes del pasado inmediato, ya que en los cementerios del siglo XIX la misma se materializaba mediante mausoleos verticales de grandes dimensiones; sin embargo, una vez que la arquitectura funeraria de las Áreas Especiales aparentemente pretendió individualizar la memoria de las autoridades y personajes ilustres que participaron en la construcción de Brasília, esa ostentación, que no podía ser vertical, acabó siendo horizontalmente moldeada en el lenguaje formal modernista de la ciudad.

Palabras clave: Arquitectura moderna; Lucio Costa; Plano Piloto; arquitectura cementerial.

ABSTRACT

Campo da Esperança cemetery, originally called the south cemetery, is in the heart of the west-central region of Brazil, representing a fundamental element of the Bucolic scale of Brasília. Located at the west end of Asa Sul (South Wing), it was in the *Pilot Plan Report* designed by Lucio Costa, who determined, among others, building height specifications for burial constructions, as well as guidelines for building shallow graves and tombstones, which should be simple and devoid of “ostentation”. Furthermore, “special blocks” where notables would be buried were also described in the Plan. There, in the Special Areas of the sector A, one can see the distinctive tomb architecture which brief case study was the objective of this investigation. For this purpose, newspaper articles published in the Federal District in the 1960s were

studied in order to reconstruct the history of the formation of this cemetery. Therefore, the examination of these texts, associated with the analyses of technical documents, photographic records, and on-site visits, led to the conclusion that the renunciation of ostentation promoted by Costa is related to one of the fundamental characteristics of modern architecture: the abandonment of apparent references from the immediate past. The tomb architecture of the Special Areas apparently intended to individualize the memory of authorities and illustrious characters of the construction of Brasília; however, this ostentation, prevented from being vertical, such as the tall mausoleums found in 19th-century cemeteries, was horizontally shaped in the formal modernist language of the city.

Keywords: Modern architecture; Lucio Costa; Pilot Plan; tomb architecture.

Individualização e arquitetura cemiterial: um breve resgate histórico

Neste estudo, a palavra individualização é pensada como o ato ou efeito de se individualizar, distinguir e particularizar, que se relaciona ao anseio de se tornar diferente dos outros¹. Esse ato ou efeito pode ser facilitado pela arquitetura, arte cuja concretude tem potencial para atuar como discurso – que, no caso da arquitetura cemiterial², pode ser estabelecido de modo subentendido em dimensões físicas, materiais construtivos, formatos e condições de manutenção de construções tumulares, bem como na localização destas dentro dos cemitérios –, legitimar ideias, eternizar memórias individuais. Pressupõe-se que esta última possibilidade é verificada especialmente quando se trata de cemitérios horizontais³, que, dispondo de um vasto universo simbólico materializado em elementos construídos, permitem celebrar, imortalizar⁴ e glorificar a individualidade da pessoa morta em alguns casos. Dentre esses elementos pode-se citar o túmulo, que seria uma alegoria material da reputação e do prestígio social do indivíduo cujo cadáver ele encerra.

Na Antiguidade ocidental, apesar da relativa familiaridade que os indivíduos tinham com os mortos, estes eram em geral considerados impuros e mantidos distantes, em seus “devidos lugares”, a fim de impedir eventuais riscos de poluição nas cidades; por isso, os espaços de enterramento eram separados destas (RODRIGUES, 1983, p. 121). Na Roma

¹ Para os pensadores Georg Simmel (1858-1918) e Zygmunt Bauman (1925-2017), o processo de individualização trata-se de uma questão central na modernidade; ambos desenvolveram teorias a respeito desses temas que possuem diferenças entre si, mas que, em última instância, convergiriam para um pensamento afim: Simmel sustenta que a modernidade do século XIX impôs a diferenciação dos homens como uma “obrigação ética” (1998, p. 115) e permitiu que o indivíduo se compreendesse como único, distinto e específico; Bauman defende que a “apresentação dos membros como indivíduos é a marca registrada da sociedade moderna” e a individualização consiste em transformar a “identidade” humana de um “dado” em uma “tarefa”, encarregando os atores da responsabilidade de realizá-la e das consequências da sua realização ([1999], 2001, p. 39-40).

² Refere-se ao conjunto de elementos construídos em cemitérios. Esta investigação, que inicialmente apresenta espaços indistintos que cumpriram com a função do enterramento de corpos humanos, concentrar-se-á no cemitério enquanto a instituição secularizada que veio a se tornar no século XIX e como um equipamento público comunitário de infraestrutura urbana.

³ São aqueles localizados em áreas descobertas e podem compreender os modelos tradicional (que possui construções tumulares como mausoléus, monumentos, esculturas etc.) e/ou parque/jardim; este, predominantemente recoberto por jardins e isento de construções tumulares, contém sepulturas identificadas por uma lápide ao nível do chão com pequenas dimensões (CONAMA, 2003, p. 98).

⁴ Fato é que cemitérios podem ser interpretados como “lugares de memória” conforme a definição do historiador francês Pierre Nora (1931-), que diz que as razões fundamentais para esses lugares existirem são: “imortalizar a morte”; “bloquear o trabalho do esquecimento”; “parar o tempo”; “fixar um estado de coisas”; e materializar o imaterial para prender o máximo de sentido em um mínimo de sinais (1993, p. 22).

Antiga, eram comuns o enterramento ao longo das estradas⁵ e a individualização das sepulturas, construções normalmente marcadas por inscrições expressando a vontade de conservar a identidade do túmulo e a lembrança do falecido. Por volta do século V, na alta Idade Média, essas inscrições desapareceram e as sepulturas tornaram-se coletivas – ao menos para as pessoas economicamente carentes – e anônimas. Os cadáveres seriam então entregues à Igreja para aguardar a ressurreição e, a partir desse momento, a distinção entre cidade e periferia, onde se enterravam os mortos, começou a se dissipar. Depois do século VIII, aproximadamente, os cemitérios ao longo das estradas seriam inteiramente abandonados e passou-se a situar as sepulturas próximas às igrejas, locais “santos”, onde nenhum monumento ou inscrição celebraria a individualidade da pessoa morta (Ibidem, p. 121-122).

No período pré-capitalista, aqueles que detinham o poder (imperadores, reis, papas, nobres) foram os primeiros a individualizar as suas sepulturas. Por volta dos séculos XII e XVI – período que compreendeu a transição entre o que se convencionou chamar, desde um ponto de vista histórico, de Idades Média e Moderna – o túmulo individualizado, a inscrição funerária e a representação individual e realista da figura do morto na estatuária fúnebre significaram alguns sintomas de um movimento de valorização da própria individualidade, que foi moroso e diretamente associado ao conjunto de transformações que operavam ao nível do sistema econômico (Ibidem, p. 127-139).

De acordo com Simmel, trata-se de uma opinião “universalmente aceita” entre os europeus o fato de que a Renascença italiana, que despontou por volta do século XIV, produziu aquilo que é chamado de individualidade⁶; a ênfase consciente dos princípios desta parece ter sido um desempenho do próprio movimento renascentista, que difundiu o anseio de se obter “poder, fama, prestígio e distinção em um grau até então desconhecido”

⁵ Na Tábua Décima da Lei das doze tábuas romana, escrita em meados do século V a.C., consta: “Não é permitido sepultar nem incinerar um homem morto na cidade” (do original: “*Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito*”). The Roman Law Library, 2021. Disponível em: <<https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>>. Acesso em: 24 maio 2021.

⁶ O autor a define como: “A superação tanto interna quanto externa do indivíduo das formas comunitárias medievais que conformavam a forma de vida, a atividade produtiva, os traços de caráter dentro de unidades niveladoras, fazendo desaparecer os traços pessoais e impossibilitando o desenvolvimento da liberdade pessoal, da singularidade própria de cada um e da auto-responsabilidade [sic].” (1998, p. 109).

(1998, p. 109). Também é fato que, quando irrompeu esse período, houve um certo abandono dos ideais católicos dominantes na Idade Média para que o homem se tornasse o centro das atenções. A religião não foi olvidada por completo, mas o indivíduo renascentista se afastou das explicações do mundo criadas antes da Idade Moderna e, mais crente em si mesmo, passou a olhar para as próprias conquistas, engendrando uma autoconfiança que naturalmente favoreceu o desenvolvimento de novas habilidades. No âmbito das artes, mais especificamente literatura e pintura, o advento do gênero da biografia⁷ e da técnica do retratismo – que, basicamente, objetivam descrever um sujeito humano – também está relacionado àquele movimento de valorização da individualidade. No que concerne a este, entretanto, a filósofa húngara Agnes Heller (1929-2019) ressalta que talvez seria melhor falar em um “culto do homem que se faz a si próprio”, esclarecendo que aquilo que ele fazia de si não era necessariamente sinônimo de posses, poder ou dinheiro (embora muitas vezes o fosse), mas consistia basicamente em avaliar até que ponto o indivíduo deixara a sua marca no mundo ([1967], 1982, p. 15). O aparecimento desse novo tipo de individualidade, portanto, estava associado à emergência da dimensão intelectual renascentista e possuía algum compromisso com o mundo exterior e a humanidade.

Entre os séculos XVII e XVIII, os indivíduos começaram a buscar o ancoramento das suas identidades nos cemitérios, que, cada vez mais afastados dos centros urbanos, passaram a espelhar as cidades, marcadas pela propriedade privada, de um modo quase que direto. Fundamentalmente, a construção de túmulos individualizados expressava uma tentativa de assegurar a pessoa morta na Terra (RODRIGUES, 1983, p. 127-165), isto é, imortalizá-la na arquitetura cemiterial; desse modo, a individualidade daquele que morreu excederia a presença por meio do túmulo, que perenizava a lembrança das suas realizações, das suas ideias e do que ele representava para os vivos. Foi a partir do século XIX, quando a implantação dos cemitérios nos limites exteriores das cidades passou a ser legitimada pelo discurso de ordem médica e higienista então em ascensão, que cada indivíduo passou a ter direito à própria “caixinha para sua pequena decomposição pessoal”, fato que representou uma “individualização da morte” (FOUCAULT [1984], 2013, p. 118). A essa

⁷ Nas imediações do século XV, o processo do morrer era carregado de um sentido “dramático”, vinculado a alterações nas concepções de morte e vida; é neste contexto que aparecem as biografias individuais, nas quais a identidade pessoal se eternizaria após a morte (RODRIGUES, 1983, p. 137).

altura, não possuir uma sepultura individual era inadmissível e ter uma concessão perpétua no cemitério representava uma espécie de título de nobreza, de modo que, assente no desenvolvimento da noção de indivíduo e na imposição desta sobre as demais dimensões da sociedade ocidental, a “alma” converteu-se em “quintessência da individualidade”, reproduzida nas fileiras de sepulturas particulares dos espaços cemiteriais. Foi neste contexto que se popularizaram os monumentos e túmulos verticalizados dedicados às classes dominantes, cujo “fausto” da individualidade era ressaltado pela singeleza dos túmulos das pessoas economicamente carentes (RODRIGUES, 1983, p. 180-182).

Nos séculos XX e XXI, os cemitérios converteram-se, em geral, em parques arborizados. Segundo o arquiteto sírio-argentino Fredy Massad (1966-) e a arquiteta espanhola Alicia Guerrero (1974-), o aspecto atual de grande parte desse tipo de arquitetura⁸, expressão da dessacralização da cultura humana, poderia ser visto como manifestação da recusa à morte na sociedade ocidental, que via de regra tenta minimizar esse acontecimento e converter tais lugares em espaços assépticos, neutralizados e escondidos nas cidades. É como se, a partir desse procedimento, a arquitetura fizesse com que a própria morte desaparecesse, distraindo os indivíduos da realidade do desfecho da vida (2005, p. 22) e dificultando a elaboração de rituais funerários tradicionais. Como indício desse movimento, os elementos que poderiam caracterizar a individualidade da pessoa morta passaram a ser resumidos a placas funerárias instaladas ao nível do solo nos cemitérios horizontais do modelo parque/jardim, popularizado na Europa e no Brasil na segunda metade do século XX.

O cemitério sul/Campo da Esperança

⁸ Trata-se do que os autores chamam de arquitetura para os mortos, que são lugares de despedida, recolhimento, contemplação; percursos míticos, simbólicos; pontos de encontro e de memória; e, em suma, a expressão da relação do homem com a morte (“*Arquitectura para los muertos. Lugares de despedida, recogimiento, contemplación. Recorridos míticos, mágicos, simbólicos. Puntos de encuentro y de memoria. Espacios trascendentes e íntimos. La arquitectura funeraria es expresión de nuestra relación con la muerte.*”) (MASSAD; GUERRERO, 2005, p. 22).

Conforme determinou Lucio Costa no RPP, os cemitérios localizados nos extremos do eixo rodoviário-residencial do Plano Piloto teriam “chão de grama” e seriam “convenientemente arborizados, com sepulturas rasas e lápides singelas, à maneira inglesa, tudo desprovido de qualquer ostentação” ([1957], 1991, p. 13). O cemitério sul, batizado de Campo da Esperança atendendo à sugestão de Juscelino Kubitschek dada em 2 de novembro de 1960, foi inaugurado extraoficialmente em 1959, quando foram enterrados os corpos do engenheiro agrônomo carioca Bernardo Sayão (1901-1959), responsável pela construção da Rodovia Belém-Brasília, e do seu motorista, Benedito Segundo, que sofrera um infarto ao saber da morte do patrão e foi sepultado ao lado deste (NOVACAP, 1959, p. 3; UMA..., 1960, p. 19; KUBITSCHEK, 2000, p. 228). Como aponta a matéria do jornal Correio Braziliense (CB) datada de 21 de março de 1961, que faz referência a um registro do Diário de Brasília de 15 de janeiro de 1959, esse cemitério era então uma “quadra de terra solitária, recoberta de mato, sem um caminho de acesso e sem uma cruz, ao menos, a assinalar sua lúgubre finalidade de morada dos mortos” (BRASÍLIA..., 1961, p. 4) quando o engenheiro foi enterrado. Segundo relata o escritor e jornalista Antônio Callado (1917-1997), nessa ocasião ocorreu uma

[...] romaria ao cemitério-virgem de Brasília – tão virgem, que durante toda a noite da véspera uma ponta de estrada de 2 quilômetros de comprimento e seis metros de largo fora construída para levar a enterrar ali Bernardo Sayão. Enxugando a cara dura e máscula, mas molhada de lágrimas, um candango disse: “Quando o Doutor Sayão marcou este cemitério, perguntou a nós quem é que ia inaugurar êle. Êle é que ninguém haveria de dizer que ia”. (CALLADO, 1960, p. 1).

Em 16 de julho de 1960, estavam sepultados no cemitério sul apenas Sayão, Segundo e o padre Primo Scussolino (1906-1960), o primeiro vigário de Brasília; a sepultura do engenheiro encontrava-se entre a do motorista e a do padre (ARCEBISPO..., 1961, p. 8). A essa altura ainda não eram admitidos sepultamentos de operários¹⁰ nesse espaço, os quais

⁹ A inauguração oficial ocorreu no final de novembro de 1960 (EXPLORAÇÃO..., 1961, p. 8).

¹⁰ Em uma matéria publicada no CB em 13 de novembro de 1960, o jornalista cearense José Hélder de Souza (1931-2004) relata que em 1957, no início da construção de Brasília, “Os candangos viam os companheiros mortos serem carregados em carrocerias de caminhões a serem jogados em valas comuns. [...] O padre Roque foi chamado por pessoas que chegavam num caminhão – eram operários. Sobre a carroceria, num caixão tosco, estava um cadáver. Os candangos haviam forçado a companhia a emprestar o caminhão para fazer o entêro ‘como gente’. [...] O Padre a celebrou [a cerimônia litúrgica dos mortos] e o caminhão partiu para Luziânia, onde havia cemitério ‘de gente’.” (1960, p. 6).

só podiam ser realizados em Taguatinga (Região Administrativa localizada a aproximadamente 25km do centro do Plano Piloto), cujo cemitério, também inaugurado em 1959, carecia de infraestrutura, como indica uma matéria publicada naquela data: “Puseram fogo no cerrado, não fizeram qualquer melhoramento e intitularam esse local de cemitério.” (POLICIAIS..., 1960, p. 8). Um mês depois, Murilo Benevides, assistente da mesa da Câmara dos Deputados que trabalhava na Divisão de Taquigrafia, faleceu e foi enterrado no cemitério sul próximo a Sayão a pedido do então diretor geral da Câmara, Adolpho Gigliotti, solicitação atendida pelo prefeito do Distrito Federal e presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, o mineiro Israel Pinheiro (1896-1973) (FALECIMENTO..., 1960, p. 3).

Em 30 de outubro de 1960, a colunista do CB Cecília de Queirós Campos afirmou que Brasília teria um cemitério “perfeitamente democrático: todos iguais também, não apenas como pasto aos vermes, senão como lembrança física: uma cruz, uma placa [...]” (DOS..., 1960, p. 3). No entanto, entre as determinações de Costa para a construção dos cemitérios do Plano Piloto estava a criação de “quadras especiais” nas áreas centrais destes, em que seriam sepultadas “personalidades a critério da Municipalidade” (CEMITÉRIO..., 1960, p. 6) e “mortos ilustres” (FINADOS..., 1960, p. 6). Foi em uma dessas áreas que o túmulo de Sayão, projetado por Costa, começou a ser construído em dezembro de 1960 (TÚMULO..., 1960, p. 3) e veio a ser, no ano seguinte, o mais visitado do Campo da Esperança: “[...] os que vão ao cemitério [...] a primeira coisa que fazem é perguntar onde se encontra enterrado o engenheiro iniciador da construção da Belém-Brasília.” (ARCEBISPO..., 1961, p. 8).

Figura 01 – Sepultura de Bernardo Sayão em 1959 (à esquerda) e registro fotográfico atual do túmulo (à direita), projetado por Lucio Costa e cuja construção iniciou em dezembro de 1960.

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF (à esquerda); acervo do autor (à direita).

As Áreas Especiais do Setor “A”

Em 22 de agosto de 1976, o ex-presidente Juscelino Kubitschek (JK) e o seu motorista, Geraldo Ribeiro, vieram a óbito após um acidente automobilístico no quilômetro 165 da rodovia federal Presidente Dutra, que atravessa a parte leste do estado de São Paulo e a região sudoeste do estado do Rio de Janeiro. O corpo de JK foi velado, primeiramente, no saguão do edifício da revista Manchete, no Rio de Janeiro; na tarde do dia seguinte, ao chegar a Brasília, foi conduzido à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, onde o velório prosseguiu. O sermão foi proferido pelo arcebispo Dom José Newton de Almeida Baptista (1904-2001) e, o esquife, coberto com a bandeira nacional. Estima-se que o cortejo fúnebre¹¹ foi acompanhado por cerca de 100 mil pessoas, que gritavam:

“O povo leva, o povo leva”. E o povo levou o esquife [...] nas mãos, até sua última morada: o cemitério Campo da Esperança, ao lado da sepultura de Bernardo Sayão [...]. O cortejo levou três horas e meia para chegar ao Campo da Esperança. [...] O corpo baixou à sepultura às 23h55. O povo gritava: “Viva J.K.”, “Viva a democracia”. As luzes dos edifícios públicos permaneceram acesas durante toda a noite. (VIANA, 2006, p. 105-106).

Os restos mortais do ex-presidente foram mantidos nesse cemitério entre 23 de agosto de 1976 e 12 de setembro de 1981, sendo levados para o Memorial JK, edificação projetada pelo arquiteto carioca Oscar Niemeyer (1907-2012) e situada no ponto mais alto de Brasília, no qual foi rezada a primeira missa da cidade em 3 de maio de 1957. Em 14 de setembro de 1986, o deputado mineiro José Aparecido de Oliveira (1929-2007), então governador do Distrito Federal (DF), assinou um decreto que nomeou de Praça dos Pioneiros o local em que esteve sepultado JK, onde são localizados os túmulos de outras

¹¹ O cortejo na cidade, marcado pelo caráter cívico e pela comoção popular, já havia acontecido na ocasião do suicídio do ex-presidente Getúlio Vargas (1882-1954) e aconteceria novamente com a morte de Tancredo Neves (1910-1985), presidente eleito, mas não empossado. Para o antropólogo e sociólogo francês Edgar Morin (1921-), a cidade oferece ao cidadão uma compensação para a morte e este pode extrair da participação cívica uma força capaz de dominá-la; a urbe representa a soma de todas as individualidades cívicas e contém em si a fonte que nutre cada individualidade ([1970] 1997, p. 45).

autoridades e pioneiros¹² que participaram da construção da nova capital. O jazigo de Sayão está nessa praça, parte integrante das Áreas Especiais do Setor “A”, formadas pelas quadras 701-708 e 801-807:

Figura 02 – Planta do cemitério Campo da Esperança em 2021 com marcação das Áreas Especiais do Setor “A” (cinza) e da Praça dos Pioneiros (vermelho), onde estão os túmulos do ex-presidente JK e do pioneiro Bernardo Sayão, entre outros.

Fonte: Elaborado pelo autor, com auxílio dos softwares Google Earth, Geoportal, QIGS e AutoCAD.

Conforme o capítulo IV do Decreto n. 40.569, de 27 de março de 2020, as quadras 701-708 são destinadas ao sepultamento das autoridades: “o Presidente da República; o Vice-Presidente da República; o Governador do Distrito Federal; o Vice-Governador do Dis-

¹² Entendem-se por pioneiros: os servidores públicos lotados em órgãos do Distrito Federal antes do dia 21 de abril de 1960; os relacionados nos Decretos n. 53.331, de 19 de dezembro de 1963, e 54.241, de 2 de setembro de 1964; e aqueles que, mesmo não sendo servidores, prestaram colaboração no comércio, indústria, construção civil, transporte, serviços públicos e outras atividades à época da construção da cidade (GDF, 2020, p. 3).

trito Federal; os Ministros de Estado; os Ministros dos Tribunais Superiores; os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal; os Secretários de Estado; os Ministros do Tribunal de Contas da União; os Parlamentares; o Arcebispo de Brasília, o Bispo Auxiliar e outras autoridades religiosas de hierarquia equivalente.” (GDF, 2020, p. 2-3). Com efeito, a arquitetura cemiterial pode individualizar o prestígio que esses indivíduos – governantes, membros do governo, detentores de cargos públicos de alto escalão e líderes religiosos – detiveram em vida, eternizando-o simbolicamente; não coincidentemente, o túmulo de JK, também projetado por Niemeyer, foi revestido com o mármore de Carrara remanescente da construção da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, visto que essa pedra natural é um material resistente ao tempo e às intempéries. Segundo Rodrigues (1983, p. 199), os cemitérios são repletos de formas que são conteúdos e que, por isso, negam o vazio das sepulturas, povoando-as de signos que parecem cobrir o vácuo sobre o qual se apoiam; por essa razão, não é preciso haver um cadáver para que exista uma sepultura, porque não é isto que se supõe existir nela. Tal formulação é verificada no túmulo do ex-presidente, onde, apesar de não haver os restos mortais dele, nota-se o papel social e a função moral desse elemento a fim de glorificar a memória de um indivíduo ilustre, evocando a importância civil da morte, questão que já havia sido apresentada, como lembra o antropólogo brasileiro Antonio Motta (2009, p. 62), no poema do escritor italiano pré-romântico Ugo Foscolo (1778-1827) *Dei Sepolcri*¹³ (1807).

Figura 03 – Túmulo do ex-presidente JK, projetado por Oscar Niemeyer e revestido com o mármore de Carrara remanescente da construção da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida.

Fonte: Acervo do autor (à esquerda); BRANDÃO, 2021¹⁴ (ao centro); TELES, 2020¹⁵ (à direita).

¹³ Foscolo faz alusão à sepultura de diversos personagens históricos de distintos períodos, como Niccolò Machiavelli (1469-1527), Michelangelo Buonarroti (1475-1564), Galileu Galilei (1564-1642) e Isaac Newton (1643-1727).

¹⁴ BRANDÃO, Marcelo. Monumento histórico, túmulo vazio de JK reina solitário no cemitério. Agência Brasil, Brasília, 21 abr. 2021. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/monumento-historico-tumulo-vazio-de-jk-reina-solitario-no-cemiterio>>. Acesso em: 22 maio 2021.

¹⁵ TELES, Jacinto. Morre em Brasília dona Filonília Coelho Rocha, viúva do jurista piauiense Deusededit Mendes Ribeiro. JTNEWS, Teresina, 30 ago. 2020. Disponível em: <<https://www.jtnews.com.br/noticias/morre-em-brasilia-dona-filonilia-coelho-rocha-viuva-do-jurista-piauiense-deusededit-mendes-ribeiro-6268.html>>. Acesso em: 22 maio 2021.

Na Praça dos Pioneiros, além do túmulo de JK destaca-se o do ex-governador Joaquim Domingos Roriz (1936-2018), que cumpriu quatro mandatos no DF. Esses jazigos se assemelham não só nos aspectos formais e materiais, mas também possuem dimensões físicas aproximadas, que os particularizam em meio aos demais. Como aponta Motta (Ibidem, p. 150-154), há casos em que os túmulos refletem expressamente o anseio de alguém que busca ser lembrado depois da morte por meio das suas realizações; este seria o caso de figuras que desempenharam atividades de notório reconhecimento público, como políticos, militares, governantes ou chefes de estado. O autor acrescenta que a exaltação a esses “mortos ilustres” ou “grandes vultos”, geralmente realizada por meio da representação épica, adquire “grandiosidade” em alguns cemitérios, já que uma das funções da imaginação histórica é edificar mitos e, portanto, promover o culto cívico ou patriótico; esse gênero de “túmulo-monumento” também cumpre um papel civilizador, posto a serviço ideológico da construção do Estado-Nação brasileiro, reforçando o sentimento coletivo de pertencimento cívico na elaboração de uma identidade e memória nacionais.

Figura 04 – Túmulos (à esquerda) do padre Primo Scussolino (1906-1960) e do pioneiro Joffre Mozart Parada (1924-1976), que foi engenheiro-chefe da Divisão de Topografia Urbana da Novacap durante a construção de Brasília, próximos ao túmulo do ex-governador do DF Joaquim Domingos Roriz (1936-2018) (à direita).

Fonte: Acervo do autor.

As realizações de JK – com destaque para o que foi talvez a maior concretização do ideário da modernidade em solo brasileiro, símbolo e promessa de progresso e de rompimento com o passado colonial – garantiram-lhe um local eterno na Praça dos Pioneiros, mas, antes disso, é possível que o ex-presidente tenha buscado eternizar-se na história por meio da construção de Brasília, que abriga os vultos dos primeiros arquitetos modernistas no

seu Plano Piloto. Também vultuoso é o túmulo de JK, cujas dimensões físicas, materialidade construtiva e opacidade *radieuse* do mármore de Carrara o individualiza entre os demais no cemitério da cidade onde, como defenderam alguns envolvidos na idealização desta, não haveria distinção entre classes sociais. A esse respeito, pode-se recorrer à citação do historiador francês Philippe Ariès (1914-1984): “Só viram ali modernidades, quando essa não passa de um verniz sobre um fundo antigo.” ([1977], 2014, p. 804).

Figura 05 – Túmulo do ex-ministro da justiça piauiense Petrônio Portella Nunes (1925-1980) e de Iracema de Almeida Freitas Portella Nunes (1929-2012).

Fonte: Acervo do autor.

Apesar de os túmulos construídos nas Áreas Especiais respeitarem o gabarito imposto por Costa, há na arquitetura destes uma variação que talvez represente o anseio de individualização. A essa variação somam-se outros marcadores de individualidade da pessoa morta, os quais são amiúde verificados: nomes próprios; reproduções de assinaturas; fotografias; datas de nascimento e falecimento; e profissão que o indivíduo possuía em vida¹⁶, informações que são inscritas nos planos horizontais dos túmulos, já que não há lápides tradicionais nessas áreas, tampouco construções verticalizadas. Essa verticalização, que provavelmente representa a “ostentação” vetada no RPP, conforma a arquitetura cemiterial de grande parte dos cemitérios construídos no século XIX; no Campo da Esperança, cemitério planejado no século XX, aquela foi horizontalmente abstraída, geometrizada, simplificada e adaptada na linguagem modernista da arquitetura de Brasília.

¹⁶ Ao tratar de túmulos construídos até o início do século XX em âmbito nacional e internacional, Motta (2009, p. 153) aponta que a alusão ao trabalho é valorizada como qualidade humanitária da pessoa morta, especialmente quando se trata de profissões como médicos, advogados e engenheiros.

Figura 06 – Variação na arquitetura e marcadores de individualidade (nomes próprios, reproduções de assinaturas, fotografias, datas de nascimento e falecimento e profissão que o indivíduo possuía em vida) são comumente verificados nos túmulos localizados nas Áreas Especiais do Setor “A”.

Fonte: Acervo do autor.

Figura 07 – A arquitetura do túmulo do ex-senador do DF Lauro Campos (1928-2003) o individualiza na Área Especial do Campo da Esperança.

Fonte: Acervo do autor.

Referências

- ARCEBISPO de Brasília Rezará Hoje no Cemitério Missa Pelos Mortos: Muitas Flores. **Correio Braziliense**, Brasília, ano CLIII, n. 465, p. 8, 2 nov. 1961, 1961.
- ARIÈS, Philippe. [1977]. **O homem diante da morte**. São Paulo: Editora Unesp, 2014.
- BAUMAN, Zygmunt. [1999]. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.
- BRASÍLIA, pioneiros e candangos – Do Diário de Brasília: novela do deputado Raimundo Brito. **Correio Braziliense**, Brasília, ano CLIII, n. 278, p. 4, 21 mar. 1961.
- CALLADO, Antônio. Vida e morte do bandeirante Sayão. **Correio Braziliense**, Brasília, ano CLII, n. 178, 20 nov. 1960. Caderno 5, p. 1-6.
- CEMITÉRIO de Brasília será entregue dia 12. **Correio Braziliense**, Brasília, ano CLII, n. 107, p. 6, 24 ago. 1960.
- COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. **Brasília**: revista da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. Ano 3, n. 25, 1959.
- CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução CONAMA nº 335, de 3 de abril de 2003. Dispõe sobre o licenciamento ambiental. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 101, p. 98-99, 28 maio de 2003.
- COSTA, Lucio. [1957]. **Relatório do Plano Piloto de Brasília**. Brasília: GDF, 1991.

DOS mortos em cova rasa. **Correio Braziliense**, Brasília, ano CLII, n. 162, p. 3, 30 out. 1960.

EXPLORAÇÃO na cantina “Do-ré-mi”: 201 sepultados. **Correio Braziliense**, Brasília, ano CLIII, n. 250, p. 8, 16 fev. 1961.

FALECIMENTO de funcionário. **Correio Braziliense**, Brasília, ano CLII, n. 100, p. 3, 16 ago. 1960.

FINADOS: arcebispo vai rezar missa dos mortos de Brasília. **Correio Braziliense**, Brasília, ano CLII, n. 164, p. 1-6, 2 nov. 1960.

FOUCAULT, Michel. [1984]. De espaços outros. **Estudos Avançados**, vol. 27, n. 79, p. 113-122, 2013.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Decreto n. 40.569, de 27 de março de 2020. Regulamenta a prestação de serviços de cemitério de que trata a Lei n. 2.424, de 13 de julho de 1999, e revoga o Decreto n. 20.502, de 16 de agosto de 1999, que "Regulamenta a Lei n. 2.424, de 13 de julho de 1999, que dispõe sobre a construção, o funcionamento, a utilização, a administração, a fiscalização dos cemitérios e a execução dos serviços funerários no Distrito Federal". **Diário Oficial do Distrito Federal**: Brasília, DF, 27 mar. 2020. Disponível em:

<http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/8903927950854f5bbb3771f3faa7fe8c/Decreto_40569_27_03_2020.html>. Acesso em: 18 maio 2021.

HELLER, Agnes. [1967]. **O homem do Renascimento**. Lisboa: Editorial Presença, 1982.

KUBITSCHKEK, Juscelino. **Por que construí Brasília**. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2000.

MASSAD, Fredy; GUERRERO, Alicia. Entre la vida y la muerte. **La Vanguardia**, Barcelona, n. 44361, 27 abr. 2005. Seção Culturas, p. 22-23.

MORIN, Edgar. [1970]. **O homem e a morte**. Rio de Janeiro: Imago, 1997.

MOTTA, Antonio. **À flor da pedra**: formas tumulares e processos sociais nos cemitérios brasileiros. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2009.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. **Projeto História**, vol. 10, 1993, p. 7-28.

POLICIAIS ficaram com as bebidas dos comerciantes. **Correio Braziliense**, Brasília, ano CLII, n. 74, p. 8, 16 jul. 1960.

RODRIGUES, José Carlos. **Tabu da morte**. Rio de Janeiro: Achiamé, 1983.

SIMMEL, Georg. O indivíduo e a liberdade. In: SOUZA, Jessé; ÖELZE, Berthold (Orgs.). **Simmel e a modernidade**. Brasília: Editora da UnB, 1998. p. 109-117.

SOUZA, José Hélder de. Cidade aventureira cresceu onde outrora floriam as bromélias: enterrando os mortos. **Correio Braziliense**, Brasília, ano CLII, n. 173, 13 nov. 1960. Caderno 2, p. 1-6.

TÚMULO a Sayão. **Correio Braziliense**, Brasília, ano CLII, n. 187, p. 3, 2 dez. 1960.

UMA árvore matou um herói: Sayão morreu no trabalho ao cair da noite amazônica. **Diários Associados – O Jornal, Estado de Minas, Fôlha de Goiaz e Correio Braziliense**, Brasília, n. 1, p. 3-19, 21 abr. 1960.

VIANA, Francisco. **JK: a saga de um herói brasileiro**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, Lazuli Editora, 2006.